

TIL, MADANIYAT VA ULARNING TALQINI

Qodiriy Mahzuna Shavkatalievna¹
e-mail: mahzuna.qodiriy@gmail.com

Ilxomova Madina Oybek qizi²
e-mail: madinailxomova380@gmail.com

¹Ingliz tili integrallashgan kursi № 3 fakulteti, ingliz tili katta o‘qituvchisi O‘zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti Toshkent, O‘zbekiston

²O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti, Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) 3-fakulteti, 2-kurs talabasi

Annonatsiya: Ushbu maqolada til va madaniyatning aloqadorligi haqida sóz borgan. Bugungi kunda tilshunoslik sohasida barchani qiziqtirayotgan til Va madaniyat tushunchasiga aloqador bólgan lingvokulturologiya masalalari kóplab tilshunos olimlar nazarida bólsa ham, lekin tólaligicha óz yechimini topgan emas. Bu maqolamiz mana shu masala tilshunoslikning endi kurtak yozayotgan yónalishi lingvokulturologiya borasida bóladí. Bugungi globallashuv davrida, texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir paytda, til madaniyatining saqlanishi va rivojlanishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlarning og‘zaki va yozma nutqida so‘z boyligi, grammatik me‘yorlarga rioya qilinishi, talaffuz va imlo qoidalari – bularning barchasi til madaniyatining asosiy omillaridan biridir.

Kalit so‘zlar: Til, jamiyat, madaniyat birligi, solishtirmalar, varvar tushunchasi.

Ayni vaqtda butun dunyo bo‘ylab, tilshunoslik sohasining jadal rivojlanayotganini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu taraqqiy etayotgan yo‘nalishlar orasida “Til va madaniyat” atamasi ham birgalikda rivojlanmoqda. Bu birikma tilshunoslik ilmida “Lingvokulturologiya” til va madaniyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganuvchi, tilning madaniy me‘yorlar, qadriyatlar va dunyoqarashni qanday aks ettirishi va shakllantirishini tahlil qiluvchi fan sohasidir. Bu soha o‘z ichiga til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi, madaniy va milliy tushunchalar e‘tiqodlarning til tuzilmalarida qanday kodlanganligini o‘rganadi. Lingvokulturologiya tilda jamiyatning madaniy qadriyatlari e‘tiqod va an‘analarini, jumladan, maqollar, ideomalar va iboralarni tilda qay tarzda aks ettirishini o‘rganadi. Shuningdek, u madaniy ta’sirlar, tilning rivojlanishi va evolyutsiyasini qanday shakllantirishini, jumladan, leksik qarz olish, semantik siljishlar va metafora tilidan foydalanishni tatbiq etadi.

Til va madaniyat birligi. Til ijtimoiy hayotning asosidir. O‘tmishga nazar soladigan bo‘lsak, gominidlar evolyutsiyasi tarixi davomida miya, til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlangan ekan. Og‘zaki tillar, taxminan, uch yuz ellik ming yil oldin paydo bo‘lgan. Demak, boshqalarni tushunish o‘z-o‘zini anglash, yaxshiroq bilish imkonini beradi. Shu sababdan, til va madaniyat birligi katta ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Fikrimizni til va madaniyat atamalariga qaratadigan bo‘lsak, haqiqatdan ham tilning roli madaniyatga yoki aksincha madaniyatning roli tilga katta ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda ko‘rib chiqilgan namunaga nazar solsak, bo‘sh benzin barabanlarida “bo‘sh” belgisibi ko‘rish, yo‘ldan o‘tuvchining bu barabanlarga sigaret qoldig‘ini tashlashga undaydi, qolgan benzin bug‘lari portlashga olib kelishi mumkinligini tushunmaydi. Ingliz tilida “empty” so‘zi xavfdan holi neytral makon degan ma‘noni anglatadi. Whorf shunday xulosaga kelgan: “Turli tillar odamlarni turli harakatlarga olib kelishining sababi, til ularning idrokini va tajribasini tasniflash, usullarini filtrlashi bilan bog‘liqliqdí. Til nisbiyligi nazariyasi lingvistik birikmalarni, odamlar o‘ylaydigan va ko‘rgan narsalarni cheklaydi, demaydi, balki, ular odatda o‘ylaydigan narsaga ta’sir qilish tendentsiyasiga egaligini ko‘rsatadi.

Til va madaniyatning(milliy til bo‘lmagan tillarda ahamiyati). Tilshunoslik amaliyotini doimo madaniy kontekstlarda ko‘rishimiz mumkin. Ayni damda tilshunoslar turli tillar va turli madaniy hodisalar bilan shug‘ullanib kelishmoqda. Shu borada aytib o‘tish joizki,o‘zga tillarni o‘rganish va o‘rgatish u tilning turli me‘yorlari va qadriyatlari, ramzlari, g‘oyalari va mafkuralari bilan shug‘ullanishni talab qiladi. Xorijiy til ya’ni ikkinchi til, bolalar tili, bolalar madaniyati va yozma til va adabiyoti madaniyati kabi tushunchalar ham madaniyati bilan o‘rganishi hamda o‘rgatilishi nur ustiga a’lo nur. Shu jumladan, tillar orasidagi farqlar nisbiy ekanligini aytib o‘tish joiz. Har bir tilda o‘ziga xos atamalar, boshqa tillardan o‘zlashgan yoki bir so‘zning ma’nosi boshqa tilda ham shu ma’noda kelishiga nazar solishimiz kerak. Misol uchun, arab tilida ot yoki tuyaning har xil turlarini anglatadigan so‘zlar mavjud bo‘lsa,ingliz tilida bunday maxsus so‘zlar yo‘q. Demak,barcha tillar ma’lum darajada universallikka va o‘ziga xosligiga ega hisoblanar ekan.Madaniy shakllar va munosabatlar ham shunga o‘xshash: ba’zilar o‘ziga xos ,ba’zilar ko‘proq yoki kamroq tarqalgan, ba’zilar esa umumiy, barcha jamiyatlarga ma’lim. Masalan, qadimgi yunonlar davrida, tili bo‘lmaga har qanday odam yunon tilini”varvar “deb atashgan, bu so‘z “past madaniyatdan kelgan, begona” degan ma’nolarni bildiradi.Ya’ni ahamiyat faqat tilga qaratiladigan bo‘lsa, madaniyat uni inkor etishi mumkin yoki aksincha. Qarashlarga ko‘ra, til o‘zining pragmatik qo‘llanishidan tashqari ramziy ahamiyatga ega bo‘ladi va milliy yoki milliy bo‘lmagan lahjalarni amalga oshirishda bir dialekt xilma-xilligi boshqalariga yuklansa,madaniy guruhning totemiga aylanadi.Inglizlarda bir maqol bor “When in Rome, do as Romans do” ya’ni Rimda bo‘lganingizda rimliklar kabi bo‘ling degan ma’noni bildiradi. Bu esa madaniy ziddiyatlarni kamaytiradi va madaniyatlar aro muloqotni osonlashtiradi. Masalan, O‘rta Osiyo mamlakatlarida bo‘lgan yevropalik yoki amerikalik o‘zini qanday tutishi kerak va shunga o‘xshab, O‘rta Osiyodan ham tashrif buyurishganda, Angliya va Yevropa mamlakatlarida o‘zini qanday tutishi kerakligini bilishi kerak.

Xulosa

Til va madaniyat chambarchas bog‘liq. Lingvokulturologiya bu aloqani o‘rganadi. Til madaniy qadriyatlar, e’tiqodlar va dunyoqarashni aks ettiradi. Maqollar, iboralar madaniy merosni ko‘rsatadi. Til rivojlanishi madaniy ta’sirlar ostida kechadi. Turli tillar dunyoni turlicha idrok etishga olib kelishi mumkin. O‘zga tilni o‘rganish madaniyatni ham o‘rganish demakdir. Tillar o‘rtasida farqlar bor, lekin universallik ham mavjud. "Rimda bo‘lganingda rimliklar kabi bo‘l" maqoli madaniyatlararo muloqotda muhim. Til va madaniyatni tushunish xalqlar o‘rtasida ko‘prik bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kramersch, C. J. (1993). Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
2. Kramersch, C. J. (1998). Language and Culture. Oxford: Oxford University Press.
3. Culture and Language | EPALE <https://epale.ec.europa.eu/en/blog/culture-and-language#:~:text=There%20is%20a%20close%20relationship,created%20and%20shaped%20by%20language.>
4. Martin, J.N. (1994), Intercultural Communication: A unifying concept for international education exchange. In G. Athen (Ed.), Learning across cultures, (pp. 9-29), Iowa: Nafsa.
5. Speneer, D. H. & Hornby, A. S. (2010). Intermediate English Book One. Jamshoro: Sindh Textbook Board.
6. Taga, H.A. (1999), Sociology: An introduction. Ismail Brothers Publishers: Lahore.